

EVERY WALK YOU TAKE

CONSENTIMENT INFORMAT

El voluntari ha de llegir i contestar les preguntes següents amb atenció:

Ha llegit tota informació que li ha estat facilitada sobre aquest projecte? SI ___ NO ___
Ha tingut l'oportunitat de preguntar i comentar qüestions sobre el projecte? SI ___ NO ___
Ha rebut suficient informació sobre aquest projecte? SI ___ NO ___
Ha rebut respostes satisfactòries a totes les preguntes? SI ___ NO ___
Quin investigador li ha parlat d'aquest projecte? (Nom i cognoms)

Ha comprès que vostè és lliure d'abandonar aquest projecte sense que aquesta decisió pugui ocasionar-li cap perjudici? SI ___ NO ___
En qualsevol moment
Sense donar-ne cap raó SI ___ NO ___
Ha comprès els possibles riscos associats a la seva participació en aquest projecte? SI ___ NO ___
Està d'acord en participar-hi? SI ___ NO ___
Rebrà algun tipus de compensació per participar-hi? SI ___ NO ___

Signatura:

En _____, a _____ de _____ de 202

Nom i cognoms del / la voluntari/a:

En cas que més endavant vostè vulgui fer alguna pregunta o comentari sobre aquest projecte, o bé si vol revocar la seva participació en el mateix, si us plau contacti amb:

María Grau Magaña
Departament de Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Universitat de Barcelona
mariagrau@ub.edu

Signatura de la investigadora responsable:

En _____, a _____ de _____ de 202

Exemplar per al participant

EVERY WALK YOU TAKE

CONSENTIMENT INFORMAT

El voluntari ha de llegir i contestar les preguntes següents amb atenció:

Ha llegit tota informació que li ha estat facilitada sobre aquest projecte? SI ___ NO ___
Ha tingut l'oportunitat de preguntar i comentar qüestions sobre el projecte? SI ___ NO ___
Ha rebut suficient informació sobre aquest projecte? SI ___ NO ___
Ha rebut respostes satisfactòries a totes les preguntes? SI ___ NO ___
Quin investigador li ha parlat d'aquest projecte? (Nom i cognoms)

Ha comprès que vostè és lliure d'abandonar aquest projecte sense que aquesta decisió pugui ocasionar-li cap perjudici? SI ___ NO ___
En qualsevol moment
Sense donar-ne cap raó SI ___ NO ___
Ha comprès els possibles riscos associats a la seva participació en aquest projecte? SI ___ NO ___
Està d'acord en participar-hi? SI ___ NO ___
Rebrà algun tipus de compensació per participar-hi? SI ___ NO ___

Signatura:

En _____, a _____ de _____ de 202

Nom i cognoms del / la voluntari/a:

En cas que més endavant vostè vulgui fer alguna pregunta o comentari sobre aquest projecte, o bé si vol revocar la seva participació en el mateix, si us plau contacti amb:

María Grau Magaña
Departament de Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Universitat de Barcelona
mariagrau@ub.edu

Signatura de la investigadora responsable:

En _____, a _____ de _____ de 202

Exemplar per a l'investigador